

Искусственный интеллект в образовании: современные аспекты регулирования и научного поиска

Л.Л. Алексеева

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: klara63@list.ru

Ключевые слова: искусственный интеллект, развитие, влияние, образование, исследования, технологии, регулирование.

Key words: artificial intelligence, development, impact, education, research, technology, regulation.

Резюме: В предлагаемой статье раскрываются наиболее важные позиции из основополагающих официальных документов, определяющих национальные стратегические ориентиры в сфере развития искусственного интеллекта. Автором освещаются отдельные вопросы регулирования, применения и развития технологий искусственного интеллекта в системе отечественного образования; акцентируется ряд направлений для актуальных и перспективных научных исследований; рассматриваются некоторые научные труды и аналитические работы современных ученых в области технологий искусственного интеллекта и их влияния на образование в части потенциальных ресурсов и рисков применения. Делается вывод о необходимости расширения проблематики будущих исследований, касающихся межотраслевых технологий; подчеркивается своевременность дальнейших научных поисков в области оптимизации содержания и методов обучения в контексте нарастающего использования искусственного интеллекта в российском образовании.

Abstract: This article reveals the most important positions from the fundamental official documents that determine national strategic guidelines in the field of artificial intelligence development. The author highlights certain issues of regulation, application and development of artificial intelligence technologies in the system of domestic education; a number of areas for current and promising scientific research are emphasized; some scientific works and analytical works of modern scientists in the field of artificial intelligence technologies and their impact on education in terms of potential resources and risks of application are considered. The conclusion is made that it is necessary to expand the problems of future research related to interdisciplinary technologies; the timeliness of further scientific research in the field of optimizing the content and methods of teaching in the context of the growing use of artificial intelligence in Russian education is emphasized.

[**Alekseeva L.L.** Artificial Intelligence in Education: Modern Aspects of Regulation and Scientific Research]

Введение

Современные технологии кардинально изменили жизнь каждого человека и всего общества. Трудно назвать какую-либо область знания, сферы деятельности и т.д., где не присутствовало бы технологичное в разных своих проявлениях. Особый интерес в связи с этим вызывает искусственный интеллект (далее - ИИ), его реальные и потенциальные ресурсы, поскольку само появление ИИ - это восхищение разумом человека, создавшего данный феномен, настороженность в отношении активного вторжения в свойственное сугубо Homo sapiens, признание очевидных преимуществ для широкого применения. Внимание научно-педагогического сообщества к наличию ИИ вообще связано во многом и с системой образования, ее эффективным развитием, так как именно образованные, интеллектуальные и творческие, талантливые люди будут в дальнейшем способствовать продвижению новейших технологий на благо общества и человека. К настоящему времени имеется необходимая база нормативного характера для обязательного исполнения, регулирования ИИ, создания и реализации важнейших программ и документов, стратегического планирования, проведения широкомасштабных исследований и т.д. (Указ, 2019; 2024).

Перед исследователями современных и перспективных проблем образования всех уровней опубликованные Указы в совокупности с утвержденной Национальной стратегией развития ИИ до 2030 года ставят целый ряд задач, связанных, в том числе и с неперменным сохранением человеческого в человеке, преобладанием гуманного по своей сути, вопреки доминированию только лишь технологичного, заданному извне, запрограммированного. Не так редко учеными уже сегодня ИИ рассматривается с принципиально противоположных позиций, в части безусловных преимуществ, а также очевидных в настоящее время рисков, угроз (Фурс, 2023; Платов, Гаврилина, 2024 и мн. др.). Вместе с тем, имеющиеся официальные документы содержат «ответы» на настоящие и будущие вопросы, что требует глубокого осмысления для дальнейшего применения в практике, проведения исследований и получение максимально полного нового знания о безусловном феномене

ИИ, границах или ограничениях его влияния на человека, систему развивающегося отечественного образования и общество в целом.

Материалы и методы

Предметом анализа и обобщения стали основополагающие нормативные документы, утвержденные Президентом Российской Федерации и определяющие национальные стратегические ориентиры в сфере развития ИИ, некоторые разделы Национального портала в сфере ИИ и применения нейросетей в России, а также научные труды и аналитические работы современных ученых в области развития технологий ИИ и их влияния на российское образование.

Описание и анализ результатов

Проблематика рассмотрения, связанная с применением технологий ИИ в современном образовании, обусловлена общими концептуальными позициями, направлениями развития ИИ, изложенными в существующих официальных документах (Указ, 2019; 2024). В Указах Президента Российской Федерации определяются цели и задачи, принципы, приоритеты и т.п., обозначается важность ускоренного развития ИИ со всей необходимой и непрерывной поддержкой проводимых исследований в данной области; детально освещаются теоретические и практические аспекты разработки ИИ при всемерном содействии для перспективного широкого внедрения. С целью поддержки исследований предполагается и разработка архитектур новых фундаментальных моделей для решения задачи фундаментализации технологий ИИ (Указ, 2024: 18), что предопределяет «выход» на принципиально иной уровень научных поисков.

В официальном документе обозначается взаимосвязь развития ИИ и роста качества современного образования (Указ, 2024: 4); очевидно, что дальнейшее непрерывное обновление, совершенствование технологий ИИ будет и далее оказывать еще большее влияние на содержание и формы образовательного процесса всех уровней, результаты обучения и воспитания молодого поколения, их ценностные установки и опыт практической деятельности. В связи с поставленными целями и задачами Указов в части ИИ в системе высшего образования

реализуется и продолжится активное осуществление деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, развитию у обучающихся соответствующих и крайне необходимых навыков на основе включения специальных разработанных модулей в образовательные программы; важно и то, что обозначается взаимосвязь таковых модулей с отраслевой принадлежностью, конкретными направлениями подготовки (Указ, 2024: 19), т.е. предопределяется соответствие содержания модуля будущей специальности, направлению профессиональной деятельности

Показателен широкий спектр не только концептов, приоритетов и т.д. Достоверность информации из разных источников в настоящее время является одной из острых проблем, и потому развитие специальных навыков отбора, сбора сведений для применения будущими специалистами в области ИИ освещается в Указе (Указ, 2024: 19), а также и в современных исследованиях (например, Намиот, Ильюшин, Пилипенко, 2022). Гуманистический подход, а именно права человека и свободы, при развитии и использовании технологий ИИ определяются как высшая ценность в ряду основных принципов нормативно-правового регулирования общественных отношений (Указ, 2024: 26). Обращает на себя внимание один из пунктов Указа, где речь идет о необходимости осуществления анализа в отношении последствий внедрения технологий ИИ, «оценку его влияния на когнитивные способности человека», определения рисков, связанных с замещением деятельности человека ИИ (Указ, 2024: 18). Речь идет о поддержке, стимулировании интереса у талантливой молодежи к ИИ, его изучению, в том числе на основе конкурсных мероприятий, олимпиад и т.п. для развития интеллектуальных и творческих способностей (Указ, 2024: 19-20).

В официальном документе говорится об имеющихся сегодня ресурсах ИИ «в области языка, изображений (включая видеоизображения) и звука», возможностях ИИ писать тексты и сочинять в конкретном литературном жанре, выполнять различные по сложности задания и отвечать на вопросы тестов, создавать изображения любой заданной тематики (Указ, 2024: 4-5). Т.е., ИИ в настоящее время на данном уровне развития

технологий успешно и быстро справляется с задачами создания «продуктов» в области слова, изображения, звучания, претендуя на «творчество» в области литературы, изобразительного и музыкального искусства; при этом в Указе обозначается ряд возможных проблем в связи с нарушением прав авторства, ошибками в сведениях при генерации и т.д. Процесс развития технологий продолжится, будут и далее создаваться, пополняться, обновляться открытые библиотеки ИИ с многообразным набором заданных возможностей для действий (создания литературных текстов, генерации звука, изображений и т.д.). Можно с уверенностью говорить о том, что исследования в области взаимодействия ИИ и искусства как духовно-нравственного опыта всего человечества на уровне поиска прикладных решений для снижения рисков негативного влияния искусственно созданного на человека и его деятельность, жизнь общества в целом через слово, изображение и звук, это только вопрос времени, не столь далекого.

Обратимся к Национальному portalу, функционирующему в настоящее время и раскрывающему актуальные проблемы и достижения, многообразные цели и задачи, реальные и перспективные решения, связанные с применением ИИ в нашей стране. Заострим внимание на таких разделах портала, как «Образование», «Исследования» (Национальный портал). В части образования подчеркивается необходимость глубокого познания не только студентами, но и школьниками, важнейших принципов работы ИИ, равно как и, к примеру, основ российской государственности, природы физических явлений. Это предопределяет особый статус ИИ в качестве фундаментального знания в общем и высшем образовании. В данном разделе обозначаются приоритеты, включая проведение олимпиад для школьников 8-х-11-х классов, а также деятельность в области прогнозирования потребности в кадрах и их узкоспециализированной подготовки, повышения квалификации педагогических работников высшей школы, разработки модели компетенций и образовательных программ по соответствующему профилю, развития сети государственных университетов, эффективно реализующих программы обучения технологиям ИИ.

В отношении тематики исследований в рамках Национального портала указывается несколько направлений, в числе которых «Анализ естественного языка», «Доверенный ИИ» и «Межотраслевые технологии ИИ», «Этика применения ИИ» и др.; подчеркивается особый интерес ученых ко всему, что связано с проведенными и современными исследованиями потенциальных возможностей ИИ, необходимость дальнейших научных поисков в этой области. В ряду проблематики исследований ИИ в настоящее время отсутствуют направления, непосредственно связанные с какими-либо видами искусства человека (Национальный портал). Но указывается на наличие инноваций в области ИИ для создания видео, текстов и изображений, распознавания речи и компьютерного зрения, о чем выше уже упоминалось на примере Указа 2024 г. Этим во многом предопределяется проблематика будущего развития искусства, как созданного человеком, так и сгенерированного ИИ, не исключая, к примеру, и область генеративного искусства [Лукичев, 2019], в том числе исследований в рамках и «за рамками» традиционного и современного искусства, развивающихся и на основе новейших технологий.

В ряду современных научных публикаций присутствует широкий спектр рассмотрения проблем ИИ в образовании (Анненкова, 2023; Паршина, Салтыкова, 2021; Яроцкая, Алейникова, 2023; Струнин, 2023; Сысоев, 2023; Котлярова, 2022 и др.). Так, детально анализируются цели внедрения ИИ в системном, процессуальном и результативном аспектах; говорится, к примеру, о возможностях ИИ в плане индивидуализации, персонализации обучения и воспитания; определяются риски применения ИИ, в том числе и в связи с сущностью самого образования в его антропологическом контексте (Брызгалина, 2021). Вопросам применения ИИ в социально-гуманитарной сфере посвящается одна из научных работ с акцентом на целесообразности применения таких технологий в образовании и с обоснованием научно-педагогических ориентиров, базирующихся на совокупности подходов, включая информационный, гуманистический, аксиологический и др.; исследователем делается вывод об использовании ИИ в высшем образовании, в том числе для

повышения его качества, аналитики и контроля, разработки содержания и т.д., при констатации ограниченного, «точечного» и несистемного практического применения технологий (Котлярова, 2022: 79).

Показательны результаты исследования об осведомленности, готовности и практике использования ИИ преподавателями в высшей школе (из числа принявших участие в анкетировании) (Сысоев, 2023). Автором выделяются основные векторы применения ИИ (управление, индивидуализация и организация обучения, оптимизация в части подготовки преподавателя к обучению конкретным дисциплинам); отмечается необходимость включения в содержание программ повышения квалификации, переподготовки кадров соответствующей тематики о возможностях ИИ при начальной стадии интеграции технологий, инструментов ИИ в систему образования настоящего времени; на основании проведенного опроса преподавателей констатируется отсутствие «системных представлений» об имеющихся ресурсах ИИ (организационных, методических, дидактических); ставится принципиально важная задача для дальнейших научных поисков, связанная с разработкой на основе ИИ методологии обучения, технологий использования и методик обучения по конкретным дисциплинам, учебным предметам и др. (Сысоев, 2023: 27, 28). По сути, это вопрос создания новейшей теории обучения с использованием ИИ.

Современными исследователями раскрываются немалые возможности ИИ в значительном повышении качества и эффективности образования, снижении нагрузки на преподавателей и росте мотивации обучающихся, увеличившемся спектре ресурсов для наибольшего разнообразия, оптимизации учебного процесса, в особенности за счет обновляющихся методов обучения и оценки. Отмечаются конкретные направления, обеспечиваемые технологиями ИИ в современной системе образования: управление данными большого объема, быстрое решение административных задач; «открытые границы» образования, персонализация необходимого материала и возможность быстрой подготовки

преподавателей к проведению занятий; создание иллюстративного контента в соответствии с запросами аудитории; не только индивидуальная траектория обучения, но и ее возможная трансформация на основе общих данных обучающегося, оценки уровня его способностей и т.д.; виртуальные ассистенты и голосовые помощники, а также игровые методики, в частности геймификация; планирование образовательного процесса и индивидуальный подбор необходимых заданий с учетом уровня сложности и т.д. (Анненкова, 2023).

Как правило, исследователями проблематики использования ИИ в системе образования отмечаются и недостатки. К примеру, в ряду таковых одним из авторов упоминается очевидная зависимость обучающихся и обучающихся от сети интернет и информационных технологий, высокая стоимость повсеместного внедрения, равно как и непрерывного качественного обслуживания (трудоемкость), конфиденциальность и безопасность данных участников образовательного процесса, не исключается предвзятость в алгоритмах (Струнин, 2023: 15, 16). В ряду проблем упоминаются и такие, как постоянный доступ к технологиям, обеспечивающим применение ресурсов ИИ в образовательном процессе, включая высокий уровень владения соответствующим навыками; соблюдение этических и правовых норм (Анненкова, 2023), и что особенно значимо, ничем не заменимое «живое человеческое общение» в процессе обучения, не сравнимое ни по каким параметрам с общением, созданным ИИ.

Интересен опыт использования ИИ в обучении студентов по направлению подготовки «Дизайн». Авторами упоминается «педагогика цифровых искусств» с практическими ресурсами, обозначается необходимость гибкого сочетания в практике традиционных методов обучения и применения новых технологий, в том числе из цифрового искусства, а также ИИ. Понятная направленность подготовки в области дизайна обуславливает творческий ракурс применения современных информационных технологий в сочетании с искусством; учеными излагаются методики генерации идей, мультимедиа и ресурсы ИИ в обработке информации; осуществляется

проектирование виртуальной действительности и т.д. (Паршина, Салтыкова, 2021). Показательно решение задач по актуализации подготовки в контексте социально-гуманитарного профиля. Исследователями поднимается вопрос о конкретизации содержания обучения и предлагается дидактический аппарат для его пересмотра в условиях цифровизации; обосновывается необходимость применения междисциплинарного подхода для изменения содержания и проводится опытная проверка, определяется комплекс учебных дисциплин для эффективной реализации цифрового профиля специалиста; теоретически предопределяются концептуальные основания при отборе необходимого содержания и предлагаются инструменты для его актуализации (Яроцкая, Алейникова, 2023).

Заключение

Основополагающие нормативные документы, регулирующие сегодня и до 2030 года национальные стратегические ориентиры развития ИИ в нашей стране, являются предопределяющими для реальных и перспективных направлений научных поисков, включая систему образования. В настоящее время на Национальном портале в сфере Искусственного интеллекта (ИИ) и применения нейросетей в России представлено четырнадцать приоритетных направлений исследований (Национальный портал). С учетом востребованности технологий ИИ, их интенсивного развития и непрерывного увеличения влияния на разные сферы жизни человека и общества можно говорить о необходимости расширения проблематики исследований, особенно в части межотраслевых технологий. Видятся крайне необходимыми широкомасштабные исследования, связанные с особенностями восприятия учебного, научного знания, эмоциональным воздействием на человека образовательной информации, созданной искусственным интеллектом.

На примере предпринятого рассмотрения отдельных научных работ скажем о сформированности в научно-педагогическом сообществе позиций в отношении применения технологий ИИ в практике образования. Современными учеными и преподавателями в достаточной мере и четко осознаются неоспоримые преимущества внедрения ИИ в

учебный процесс, потенциальные ресурсы для подготовки специалистов (будущих педагогов и лингвистов; обучающихся в рамках социально-гуманитарного профиля и по направлению подготовки «Дизайн»). Столь же обоснованными, осмысленными являются негативные воздействия, связанные с использованием технологий ИИ в образовательном процессе. Представляются своевременными дальнейшие научные поиски в области оптимизации содержания обучения и методов в контексте нарастающего использования ИИ. В контексте имеющихся официальных документов видятся весьма востребованными фундаментальные исследования в области влияния ИИ на эффективность развития когнитивных способностей растущего молодого поколения.

ЛИТЕРАТУРА

- Анненкова А.В. 2023. Искусственный интеллект: некоторые особенности внедрения в систему образования в условиях цифровизации общества и экономики. - Международный научно-исследовательский журнал. 9 (135): 1-6. DOI: 10.23670/IRJ.2023.135.33.
- Брызгалова Е.В. 2021. Искусственный интеллект в образовании. Анализ целей внедрения. - Человек. 32 (2): 9-29. DOI: 10.31857/S023620070014856-8.
- Котлярова И.О. 2022. Технологии искусственного интеллекта в образовании. - Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 14 (3): 69-82. DOI: 10.14529/ped220307.
- Лукичев Р.В. 2019. К проблеме классификации generative art: разработка понятийного аппарата. - Наука телевидения. 15 (3): 11-31. DOI: 10.30628/1994-9529-2019-15.3-11-31.
- Намиот Д.Е., Ильюшин Е.А., Пилипенко О.Г. 2022. Доверенные платформы искусственного интеллекта. - International Journal of Open Information Technologies. 10 (7): 119-127.
- Национальный портал в сфере Искусственного интеллекта (ИИ) и применения нейросетей в России: Национальный портал в сфере искусственного интеллекта: Искусственный интеллект в образовании России, изучение искусственного интеллекта в школах и университетах; Направления исследований в области искусственного интеллекта, сферы применения искусственного интеллекта. [Электронный ресурс]. - URL: <https://ai.gov.ru/>; <https://ai.gov.ru/ai/education/>; <https://ai.gov.ru/ai/research/> [30.06.2024].
- Паршина К.В., Салтыкова Г.М. 2021. Современные технологии в обучении студентов направления подготовки «Дизайн». - Педагогический журнал. 11 (1А): 263-270. DOI: 10.34670/AR.2021.47.77.032.
- Платов А.В., Гаврилина Ю.И. 2024. Искусственный интеллект в образовании:

Л.Л. Алексеева / L.L. Alekseeva

- эволюция и барьеры. - Научный результат. Педагогика и психология образования. 10 (1): 26-43. DOI: 10.18413/2313-8971-2024-10-1-0-3.
- Струнин Д.А. 2023. Искусственный интеллект в сфере образования. - Молодой ученый. 6 (453): 15-16.
- Сысоев П.В. 2023. Искусственный интеллект в образовании: осведомлённость, готовность и практика применения преподавателями высшей школы технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. - Высшее образование в России. 32 (10): 9-33. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-9-33.
- Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года; официальный сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/> ; <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (дата обращения: 01.07.2024).
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 г. № 124 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. URL: <http://www.kremlin.ru/> ; <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326> (дата обращения: 01.07.2024).
- Фурс С.П. 2023. Искусственный интеллект в сфере образования - помощник педагога или «подрывная» технология? - Преподаватель XXI век. 1 (1): 40-49. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-1-40-49.
- Яроцкая Л.В., Алейникова Д.В. 2023. Актуализация содержания обучения студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в контуре искусственного интеллекта. - Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 20 (1): 145-162. DOI: 10.22363/2313-1683-2023-20-1-145-162.

Поступила / Received: 25.07.2024

Принята / Accepted: 02.09.2024